

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПАНДЕМИИ

Каипбергенова Халима Батырбековна

Магистр по направлению «Консультативная психология. Персонология»

Высшая школа экономики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17481117>

Коронавирусная инфекция-это острое инфекционное заболевание, которое, в свою очередь, вызвано коронавирусами. Коронавирусы-это семейство вирусов, которые в своём составе имеют РНК и способны заражать человека и только определённые виды животных.

Первооткрывателями коронавируса являются D. Tjrtrell и M. Вупое в 1965 г. (Щелканов, Колобухина, Львов, 2013) Название данного термина образовалось благодаря его внешним данным под микроскопом: круг, по окружности, которого, были расположены шипы. Вся эта картина напомнила исследователям солнечную корону. На сегодняшний день выявлено порядка 37 видов данного вируса.

Известно, что коронавирусы являются частью истории на протяжении долгого времени. Но, в большинстве своём, они имели строгую принадлежность к тому или иному виду. То есть, коронавирус, который наблюдался у свиней, мог размножаться только среди представителей своего вида и не был опасен для людей. Прежде, заболевание у людей могли вызвать только определённые виды коронавирусной инфекции, всего их было 4: HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 и HCoV-NKU1. Именно эти виды коронавируса могли вызвать у человека острые респираторные инфекции (ОРВИ) и способствовать поражению верхних отделов респираторного тракта. Тем не менее, у человека данный вид заболевания не протекал тяжело. Но на данный момент человечеством насчитываются около 7 видов данного вируса. И, к сожалению, не все из них, являются, неопасными. Общеизвестно, что вирусы, в большинстве своём, склонны к мутации: то есть, при совокупности определённых обстоятельств, коронавирусы приобретают новую способность передаваться от животного-человеку. Многие авторы связывают такую вероятность с возможностью рекомбинации генов человека и животного. (Щелканов, Попова, Дедков, Акимкин, Малеев, 2020)

Все это дало значительный толчок вспышке коронавирусной инфекции 31го декабря 2019 г. в Китае в городе Ухань. Было установлено, что новый вид коронавирусной инфекции был передан от летучих мышей. Многие исследователи предполагают, что между летучими мышами и человеком существовал «промежуточный хозяин», который и передал вирус, но на данный момент что это было доподлинно неизвестно. 11 февраля 2020 года данному виду коронавирусной инфекции Всемирной организации здравоохранения было присвоено официальное название- COVID-19, а вирус, который её может вызвать назвали SARS-CoV-2 (второй коронавирус острого тяжелого респираторного синдрома).

частности, сердечно-сосудистые заболевания. (Шамшева, 2020)

11-12 февраля 2020г. был созван Глобальный научно-инновационный форум для привлечения межнациональных сил для борьбы с COVID-2019. Тем не менее, на данный момент, вакцины, которая бы способствовала излечению данного вируса не найдено. Именно по этой причине главными методами борьбы с распространением вируса были

объявлены: массовый карантин и социальная изоляция. Мир, к которому, мы привыкли, никогда прежде не ощущал такого резкого стеснения в передвижении.

На сегодняшний день бесспорно, что коронавирусная инфекция оставила неизгладимый след в истории человечества и продолжает влиять на все аспекты социальной жизни всех стран.

В ответ на существующую ситуацию, на наш взгляд, необходимо внести ясность в такие термины, как **«пандемия»** и **«эпидемия»**

Эпидемия с греческого языка переводится, «как повальная болезнь», дословно: «на народ», то есть болезнь, направленная на социум. Это распространение инфекционного заболевания с прогрессирующей скоростью, которая может, и скорее всего, приведёт к чрезвычайной ситуации в мире.

Пандемия же в свою очередь обозначает, что болезнь достигла мирового масштаба. Сама приставка «пан-» переводится, как «всеохватывающий», «всемирный». (Бургасов, 1982)

Нами были проанализированы ключевые моменты возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

Каналами влияния коронавирусной инфекции и связанной с ней пандемии, выступают:

- Глобализационные процессы
 - Мировая экономика
 - Экологические последствия
 - Социально-демографические кризисы
 - Религиозные аспекты
 - Виртуальная реальность
1. Социальные представления-это результат практического познания мира, который в свою очередь отличается динамичностью и адаптивностью, и является демонстрацией «общепринятых» смыслов.
 2. Психосемантический метод-метод исследования содержания сознания личности и реализация анализа факторов, которые имеют непосредственное влияние на их формирование. Основным механизмом данного метода выступает построение субъективных семантических пространств, которые отражают видение определенного феномена или процесса.

В нашей работе мы использовали следующие статистические методы:

- 1) Описательная статистика;
- 2) Проверка на нормальность по критерию Колмогорова Смирнова;
- 3) Проверка надежности шкал с использованием коэффициента Альфа-Кронбаха;
- 4) Параметрический тест Стьюдента для сравнения двух связанных выборок;
- 5) Двухфакторный дисперсионный анализ;
- 6) Корреляционный анализ с использованием параметрического коэффициента корреляции Пирсона;
- 7) Корреляционный анализ с использованием непараметрического коэффициента корреляции Кендалла и Спирмена.

Была проведена описательная статистика по всем шкалам и демографическим характеристикам, а также проверка на нормальность распределения критерием Колмогорова – Смирнова.

Проведен корреляционный анализ полученных факторов с ценностными ориентациями Шварца. На основании анализа было выявлено, что обнаруженные нами корреляции имеют довольно слабую выраженность.

Определив факторы, мы перешли к качественному анализу ролей. То есть какая шкала, по мнению респондентов, больше всего подходит для описания той или иной роли и с чем это может быть связано.

Основная гипотеза, которая гласила, что существуют значимые ролевые различия в представлениях о пандемии COVID-19, подтвердилась.

- При анализе мы выяснили, что ролям «Чиновник» и «Врач» приписывают склонность к признанию опасности или даже осознанное нагнетание её. Также мы выяснили, что мотивы при этом данным ролям приписывают разные.
- Склонностью к тому, чтобы видеть первоисточник коронавирусной инфекции в религии, отличились роли «Священника» и «Типичные представители обоих полов старшего поколения».
- Конспирологических теорий, по мнению наших респондентов, придерживаются, такие роли, как «Чиновник» и «Типичные мужчины обоих поколений».
- Стремлением поиска положительных аспектов в ситуации пандемии отличаются, такие роли, как «Мой идеал» и «Типичные женщины обоих поколений».
- Ролями, которые ориентированы на изоляцию, выступают «Чиновник» и «Врач». И также, как это было в шкале Отрицание опасности, им приписываются разные мотивы.
- К тому, чтобы самостоятельно принимать решения относительно своего поведения в период пандемии стремятся такие роли, как «Я реальный», «Мой идеал» и «Типичный мужчина молодого поколения»

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Андреева, Г. М. Психология социального познания : учеб. пособ. / Г. М. Андреева. – М. : Аспект-пресс, 2004. – 288 с. – ISBN 5-7567-0248-2.
2. Анисимов, А.П. О пандемии коронавируса в контексте философии экологического права // *НОМОТНЕТИКА: Философия. Социология. Право.* 2020. Т.45, №3. С. 486-494.
3. Львов Д.К., Альховский С.В. Истоки пандемии COVID-19: экология и генетика коронавирусов (Betacoronavirus: Coronaviridae) SARS-CoV, SARS-CoV-2 (подрод Sarbecovirus), MERS-CoV (подрод Merbecovirus). // *Вопросы вирусологии.* 2020. №65(2). С. 62-70.
4. Петренко В. Ф. Основы психосемантики. -СПб.:Питер, 2005. -89 с.
5. Почебут, Л. Г. Социальная психология / Л. Г. Почебут, И. А. Мейжис. – СПб. : Питер, 2010. – 672 с. (Мастера психологии)..